

В.В. Петрушевская, Н.В. Гордеева, А.А. Привалова // Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы : Сборник материалов XVIII международной научно-практической конференции. Посвящается 95-летию кафедры "Экономика и маркетинг", Донецк, 24–25 ноября 2022 года / Редколлегия: А. А. Кравченко [и др.]. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2022. – С. 101-105. – EDN IBKUBU.

4. Протасова, Х.А. Содержание инвестиционной привлекательности региона / Х.А. Протасова, Т. И. Ткачик, В.Л. Сорокотягина // Промышленность и сельское хозяйство. – 2022. – № 3(44). – С. 14-18. – EDN MYVSRX.

5. Саенко, А.В. Методология эволюции риска: диалектическое взаимодействие процессов развития человечества / А.В. Саенко // Торговля и рынок. – 2022. – Т. 2, № 4-1(64). – С. 235-242. – EDN UPPWLD.

6. Стружко, Н.С. Теоретический базис устойчивого развития региональной экономической системы / Н.С. Стружко // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2022. – № 27. – С. 235-241. – DOI 10.5281/zenodo.7341437. – EDN WGJLPR.

УДК 005.7:004
DOI

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

ТАРУСИНА Н.Э.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры информационных
технологий
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

УТВЕНКО Р.В.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В исследовании рассмотрены технологические инструменты и методы, используемые для обеспечения безопасности информации в компьютерных системах и сетях. Проведен анализ существующих технологий и предложены новые технологические решения, которые позволят защитить информацию от утечек и краж, обеспечат безопасность информации на всех уровнях – от хранения до передачи.

Ключевые слова: защита информации, криптография, аутентификация, анализ безопасности, технологические решения.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR INFORMATION PROTECTION IN ORGANIZATION

TARUSINA N.E.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Information Technologies
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic,
Russian Federation;

UTVENKO R.V.
student EP «Master»,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic,
Russian Federation

The study examines the technological tools and methods used to ensure the security of information in computer systems and networks. The analysis of existing technologies has been carried out and new technological solutions have been proposed that allow protecting information from leaks and theft, ensuring the security of information at all levels – from storage to transmission.

Keywords: information security, cryptography, authentication, security analysis, technological solutions.

Постановка задачи. Рассматриваемая тема связана с растущим числом кибератак на организации и частных пользователей. Каждый год количество утечек данных и краж личной информации увеличивается, что приводит к серьезным последствиям для жертв и организаций. В связи с этим,

обеспечение безопасности данных становится одним из ключевых вопросов для любого бизнеса. Важной задачей является анализ существующих технологий и предложений новых технологических решений, которые позволят защитить информацию от утечек и краж, будут обеспечивать безопасность информации на всех уровнях – от хранения до передачи.

Актуальность исследования. В современном мире, когда технологии занимают все более важное место в нашей жизни, необходимо обеспечивать надежную защиту наших данных и информации. Киберпреступления и кибератаки становятся все более распространенными, и никто не может быть уверен в защите конфиденциальных данных без использования соответствующих технологических решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучаемые в статье процессы и явления – актуальная тема для исследования. Так, в своих работах Г.А. Бузов рассматривает защиту информации ограниченного доступа от утечки по техническим каналам [1], А.В. Галицкий, С.Д. Рябко и В.Ф. Шаньгин проводят анализ технологий и синтез решений [2], Г.Ф. Конахович изучает защиту информации в телекоммуникационных системах [4]. В свою очередь, А.А. Малюк, С.В. Пазизин, Н.С. Погожин анализируют введение в защиту информации в автоматизированных системах [5], Е.К. Баранова и А.В. Бабаш рассматривают тенденции развития информационной безопасности [7], В.А. Северин рассматривает правовую защиту информации в коммерческих организациях [9].

Цель статьи. Рассмотреть технологические инструменты и методы, используемые для обеспечения безопасности информации в компьютерных системах и сетях. Провести анализ существующих технологий и предложить новые технологические решения, которые позволят защитить информацию от утечек и краж, обеспечат безопасность информации на всех уровнях – от хранения до передачи.

Изложение основного материала исследования. Рассмотрим несколько технологических решений, которые обеспечивают безопасность данных в организациях.

Шифрование является одним из наиболее распространенных технологических решений для защиты конфиденциальной информации. Шифрование данных позволяет зашифровать информацию, чтобы она стала нечитаемой для третьих лиц, не имеющих ключа для расшифровки. Существует множество методов шифрования, включая асимметричное шифрование, симметричное шифрование, шифрование с открытым ключом и другие [3].

Многофакторная аутентификация является еще одним эффективным технологическим решением для защиты данных. Эта технология требует от пользователя предоставления нескольких форм идентификации для доступа к информации, таких как пароль и биометрические данные (например, отпечаток пальца). Это значительно повышает уровень безопасности, поскольку злоумышленникам будет гораздо сложнее получить доступ к конфиденциальной информации.

Виртуальная частная сеть (VPN) представляет собой технологическое решение для защиты данных, которое позволяет пользователям обеспечивать безопасный доступ к интернету через зашифрованный канал. VPN-соединение между компьютером пользователя и VPN-сервером обеспечивает защиту данных от кибератак и других внешних угроз.

Файрволы — это программное обеспечение, которое позволяет защищать компьютер и сеть от вредоносных атак. Файрволы могут блокировать доступ к определенным портам, а также сканировать входящий трафик на наличие вредоносных программ и блокировать их. Они также могут ограничивать доступ к веб-сайтам, которые могут быть опасными для пользователей.

Системы мониторинга являются технологическим решением, которое позволяет отслеживать все действия пользователей в системе. Они могут быть использованы для обнаружения и предотвращения утечек конфиденциальной информации, а также для выявления вредоносных программ, которые могут проникнуть в систему.

Антивирусное программное обеспечение – это технологическое решение, которое предназначено для обнаружения и удаления вредоносных программ, таких как вирусы, трояны и шпионское программное обеспечение. Оно может быть установлено на компьютеры и мобильные устройства, чтобы обеспечить защиту от вредоносных программ.

Безопасные облачные хранилища представляют собой технологическое решение для хранения конфиденциальной информации в зашифрованном виде на удаленных серверах. Они могут быть использованы для обмена файлами между сотрудниками или для хранения резервных копий данных [6].

Аудит безопасности является процессом анализа системы на наличие уязвимостей и оценки рисков безопасности. Этот процесс включает в себя проверку настройки безопасности системы, анализ логов и тестирование на проникновение. Аудит безопасности позволяет выявлять уязвимости и риски безопасности, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к конфиденциальной информации, и помогает принять меры по устранению этих уязвимостей.

Системы резервного копирования являются технологическим решением для защиты данных от порчи или повреждения. Они позволяют создавать резервные копии данных и хранить их на удаленных серверах или в облачных хранилищах. Системы резервного копирования могут быть настроены для автоматического создания резервных копий данных на регулярной основе, что помогает защитить данные в случае сбоев в системе или других непредвиденных ситуациях.

Обучение пользователей является важным технологическим решением для повышения уровня безопасности данных. Которое может включать в себя обучение пользователей базовым мерам безопасности, таким как использование надежных паролей и предоставление доступа к информации только тем пользователям, которым это необходимо. Обучение также может включать в себя

осведомление пользователей о последних трендах в кибербезопасности и методах защиты от кибератак [8].

Но, к сожалению, на сегодняшний день данные решения не справляются должным образом в области защиты информации. На их место приходят более новые решения.

Квантовые криптографические системы используют квантовые явления для защиты информации, что обеспечивает высокий уровень безопасности передачи данных. Они могут быть использованы для защиты конфиденциальных данных в банковской и финансовой сферах, государственных организациях и других областях, где требуется высокий уровень безопасности.

Технология блокчейн может быть использована для создания безопасных систем хранения данных и обмена информацией, где каждый блок данных защищен шифрованием и имеет уникальный идентификатор. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности передачи данных [10].

Системы биометрической идентификации используют биологические данные, такие как отпечатки пальцев, сканирование сетчатки глаза или голосовой отпечаток, для идентификации пользователей. Это позволяет защитить данные от несанкционированного доступа и обеспечивает высокий уровень безопасности в различных сферах, включая финансы, здравоохранение, государственную безопасность и другие.

Искусственный интеллект может быть использован для обнаружения аномальных действий и поведения в системе, что может указывать на возможные кибератаки. Использование искусственного интеллекта для анализа данных и мониторинга поведения пользователей может значительно повысить безопасность в Интернете.

Разработка приложений и программного обеспечения с учетом безопасности. Разработчики могут улучшить безопасность своих продуктов, включив в них функции, которые позволяют защитить данные пользователя, например шифрование и двухфакторную аутентификацию. Также важно регулярно

обновлять приложения и программное обеспечение, чтобы исправлять выявленные уязвимости.

Системы мониторинга и защиты от DDoS-атак. DDoS-атаки могут нанести значительный ущерб бизнесу, поэтому важно использовать специализированные системы мониторинга и защиты, которые могут обнаружить атаку и предотвратить ее негативные последствия. Эти системы работают на основе анализа трафика и отслеживания подозрительной активности на сети [11].

Данные решения являются необходимыми в нашей современной цифровой эпохе. Они могут помочь защитить конфиденциальные данные организации и информацию от киберпреступников и других угроз. Но важно понимать, что эти технологии не могут гарантировать полную защиту информации, поэтому требуется использовать только надежные и проверенные сервисы, а также необходимо комбинировать различные технологии безопасности, чтобы создать многоуровневую систему защиты. Важным фактором является и то, что безопасность должна быть учтена на всех уровнях бизнеса, от руководства до сотрудников. Компании должны проводить регулярные тренинги по безопасности информации и иметь строгие политики доступа к конфиденциальным данным. В целом безопасность в Интернете – это постоянный процесс, который требует непрерывного мониторинга и обновления. Использование современных технологий безопасности и соблюдение мер предосторожности помогут минимизировать риски и защитить ваши данные и информацию в сети.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Рассмотрены различные технологические инструменты и методы, используемые для обеспечения безопасности информации в компьютерных системах и сетях, а также проведен поиск новых решений для защиты информации. Определены современные подходы к защите информации, включая квантовые криптографические системы, системы мониторинга и защиты, технологии блокчейн, биометрическую идентификацию и искусственный интеллект. Исследование позволит понять, какие

технологические решения можно использовать для обеспечения безопасности информации в собственной организации.

Список использованных источников

1. Бузов, Г.А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим каналам / Г.А. Бузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2016. – 41 с.

2. Галицкий, А.В. Защита информации в сети – анализ технологий и синтез решений / А.В. Галицкий, С.Д. Рябко, В.Ф. Шаньгин. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 615 с.

3. Емельянова, Н.З. Защита информации в персональном компьютере / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Форум, 2013. – 368 с.

4. Защита информации в телекоммуникационных системах / Г.Ф. Конахович и др. – Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. – 288 с.

5. Малюк, А.А. Введение в защиту информации в автоматизированных системах / А.А. Малюк, С.В. Пазизин, Н.С. Погожин. – М.: Горячая линия-Телеком, 2011. – 146 с.

6. Мельников, В.В. Защита информации в компьютерных системах / В.В. Мельников. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 368 с.

7. Баранова, Е.К. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / Е.К. Баранова, А.В. Бабаш. – М.: Риор, 2017. – 476 с.

8. Москвитин, Г.И. Комплексная защита информации в организации / Г.И. Москвитин. – М.: Русайнс, 2017. – 400 с.

9. Северин, В.А. Правовая защита информации в коммерческих организациях / В.А. Северин. – М.: Academia, 2017. – 126 с.

10. Хорев, П.Б. Программно-аппаратная защита информации: Учебное пособие / П.Б. Хорев. – М.: Форум, 2017. – 448 с.

11. Запечников, С.В. Информационная безопасность открытых систем/ С.В. Запечников, Н.Г. Милославская, А.И. Толстой. – М.: ГЛТ, 2018. – 558 с.